

“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONLARIGA TURLICHA YONDASHUV

Minavarxo‘jayeva Qizlarxon Qosimxo‘ja qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183884>

“Layli va Majnun” dostonining yozma adabiyotdagi variantlari, xususan, Alisher Navoiyning “Xamsa”siga kirgan dostonlar, ulardagi obrazlar, asarlarning badiiyati xususida ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan va bu dostonlar ko‘plab darsliklarda ham o‘zining chuqur tahliliga ega bo‘lgan. O‘zbek folklorshunosligida dostonlar badiiyati masalasi ancha keng doirada o‘z tahliliga ega bo‘lgan. Shuni qayd qilish lozimki, “Layli va Majnun”ning Xorazmdan

“Layli va Majnun”ning Xorazmdan topilgan varianti qo‘lyozma shaklida bo‘lganligi sababli uning leksikasida eski o‘zbek tili ustuvorlik qiladi. Shu bilan birga fors va arab tiliga oid o‘zlashma qatlam alohida ko‘zga tashlanib turadi. “Layli va Majnun” dostoni Xorazmda baxshilarning og‘zaki repertuariga o‘tmasdan faqat qissaxonlar tomonidan o‘qib kelinganligi sababli ular qachon ko‘chirilgan bo‘lsa, o‘sha davrdagi til xususiyatlarini barqaror saqlab kelgan. Albatta, doston leksikasini, undagi turkiy, forsiy, arabiy qatlamlarga oid so‘zlarni doir ayrim fikrlarni aytib o‘tish folklor asarlarining qo‘lyozma nusxalari bilan daxldor ayrim yechilmagan masalalarni hal qilishga yordam beradi.

Doston tiliga e‘tibor berilsa, ijodkorining turkiy tildan tashqari fors tilini bilgan va madrasa ta‘limini olgan, iste‘dodli ijodkor ekanligi sezilib turadi. Asar muallifi o‘sha davrda rasm bo‘lgan eski o‘zbek adabiy tili qoidalari doirasida faoliyat ko‘rsatgan. Shu bilan birga doston leksikasi o‘g‘uz lahjasi bilan bog‘liq anchagina so‘zlarni o‘z ichiga qamrab oladi.

“Layli va Majnun” dostonining Xorazmda qo‘lyozma tarzida tarqalgan varianti nasriy va she‘riy qismlardan iborat xalq dostonlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Uning nasriy qismi ham, she‘riy qismi ham badiiy jihatdan pishiq-puxta ishlangan. Uni ko‘chirgan kotibning kuchli salohiyati dostonidagi leksik boylik va undan mohirona foydalanishda yaqqol ko‘rinib turadi. Doston leksikasida arabiy, forsiy qatlam juda faol ishlatilgan. Natijada badiiy nutqda sinonimik ifodalar va poetizmlarning salmog‘i yana-da oshgan. Shu bilan birga dostonida shevaga xos bo‘lgan ko‘pgina leksik birliklar va xalqona ifodalar ham tez-tez ko‘zga tashlanib turadi.

Dostonning mazkur varianti XIX asrning o'rtalarida ko'chirilganligi sababli unda diniy atamalar, munojotlar ko'p bo'lib, matnda eskirgan va tarixiy so'zlar anchani tashkil etadi. Dostonning xalq qissalariga mansub o'z uslubi mavjud bo'lib, uning ijodkori o'sha qissalarga xos an'analarga to'la rioya qilgan. Natijada asar tilida evfemistik iboralar, so'z takrorlari natijasida turli nozik ifodalarni ro'yobga chiqarish san'ati ustuvorlik qiladi. Bu ifodaviy uslullar ravishdosh, ot, sifat, son, va sonning ravishdoshga aylantirilishi, sinonim va antonimlar takrori orqali namoyon bo'ladi. O'z navbatida asar tilida badiiylik mezonini kuchaytirishi uchun morfologik va sintaktik usullarga ham keng e'tibor qaratilgan.

Og'zaki yaratilgan dostonlarda asar tilining badiiy bo'yoqdorligi uning ijrochisi mahorati bilan bog'liq bo'lib, har bir ijroda o'zgacha ko'rinish kasb etsa, yozma nusxalar orqali ommalashgan dostonlarda asar badiiyati uni ijod qilgan shaxs salohiyati bilan aloqadordir. Bunday dostonlar nusxadan nusxaga ko'chirilganda ham unchalik o'zgarishlarga uchramaydi.

Adabiyotlar:

1. Faizullayeva, O. H. (2022). Artistic Conditionality and Poetic Function of Signs in Lyrical Series. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 14, 20-29.
2. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 55-60.
3. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
4. Kholbekovna, F. O., & Dehqonovna, D. G. (2020). The Hero Issue In The Lyrics. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 3409-3413.
5. Tursunkulovna, S. I. (2022). Synthesis of national and postmodernist styles in Uzbek independence novels. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 433-436.
6. Quilieva, G., & Tursunkulovna, S. I. (2021). Evolutionary development of tetralogy. European Scholar Journal, 2(6), 115-117.
7. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
8. Mamatqulov, M. (2021). SAYYADI-GHAZAL WRITER. Bulletin of Gulistan State University, 2021(1), 46-50.

9. Mamatqulov, M. (2020). SAYQALIYNING “BAHROM VA GULANDOM” DOSTONIDA IRSOL UL-MASAL SAN“ ATI. Filologik ta“ limni takomillashtirish muammolari, 176.

